

AUTOMONITORAMENTO DA PESCA DE MARISCAGEM

do reconhecimento profissional à gestão compartilhada

Por José Gilmar Cavalcante de Oliveira Júnior, Nathália Yasmin Santos, Johnny Antonio da Silva Lima e Ana Paula de Oliveira Santos.

Foto enviada para o arquivo da colônia Z-21 Santo Amaro, para registro de atividade das marisqueiras.

Conhecer a produção das atividades econômicas é fundamental para orientar políticas públicas eficazes. No setor pesqueiro, isso envolve não apenas quantificar a produção, mas também monitorar sua evolução ao longo do tempo, identificando tendências de crescimento ou declínio. Esse acompanhamento é essencial para uma gestão eficiente da atividade e para a conservação dos recursos pesqueiros.

No Brasil, a pesca é realizada principalmente sob duas formas: artesanal e industrial. A pesca artesanal é caracterizada pelo uso de embarcações de pequeno porte, baixa tecnologia e menor capacidade de captura, operando em áreas fluviais, costeiras e até mesmo em áreas de mar aberto mais próximas da costa. Já a pesca industrial utiliza embarcações maiores, com alto grau de mecanização e poder de pesca, atuando estritamente em mar aberto.

Monitorar a pesca de forma eficaz exige representatividade espacial, temporal e específica das diferentes modalidades. A pesca industrial, por envolver menos embarcações e pontos fixos de desembarque com infraestrutura, apresenta maior facilidade de monitoramento. Em contraste, a pesca artesanal é praticada por inúmeras frotas dispersas, com desembarques variados, como praias e margens de rios, o que dificulta a coleta sistemática de dados. Além disso, a mariscagem artesanal, majoritariamente realizada por mulheres, ainda é invisibilizada nas estatísticas oficiais e nas políticas públicas, mesmo sendo legalmente reconhecida como atividade pesqueira.

Diante dessas limitações, o automonitoramento surge como uma alternativa viável, inclusiva, econômica e eficiente. É inclusiva por adotar os princípios da governança participativa, permitindo que pescadores e pescadoras registrem sua produção com o apoio de equipes técnicas – acadêmicas ou governamentais – em constante diálogo com as comunidades. É econômica por reduzir a necessidade de recursos humanos externos, já que os próprios pescadores atuam como agentes no processo. E é eficiente, pois gera dados confiáveis de forma justa e participativa, fortalecendo a gestão compartilhada da pesca.

Nesse contexto, foi criado o Programa de Automonitoramento da Pesca Artesanal de Mariscagem na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. A iniciativa é fruto da parceria entre a Rede de Mulheres Pescadoras da Costa dos Corais e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio do projeto PELD-CCAL. Inspirado na experiência da Colônia de Pescadores Z-21 de Paripueira, o programa visa registrar a atividade produtiva das mulheres pescadoras, contribuindo para seu reconhecimento profissional e acesso aos seus direitos legais, além de promover a corresponsabilidade na gestão pesqueira local.

O programa foi construído de forma participativa, com oficinas em que as pescadoras definiram objetivos, mapearam territórios e ajudaram a elaborar um caderno de registro adequado à realidade local. Desde 2022, foram registradas 282 jornadas de pesca, com mais de 1.000 horas de esforço e 2.085 kg de pescado – sendo 85% destinados à venda e 15% ao consumo familiar. Apesar de desafios como o uso de smartphones e dificuldades com leitura e escrita, as pescadoras relataram avanços importantes, como maior visibilidade, acesso a políticas públicas e fortalecimento comunitário. A continuidade do programa depende do fortalecimento das conexões entre academia e comunidades, assegurando retorno efetivo das informações geradas.

